

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

УДК 37.013.3:37.091.33

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17256721>

**Інноваційні підходи до формування критичного мислення у здобувачів
освіти в умовах цифрового навчального середовища**

Житницька Анастасія Анатоліївна,

доктор філософії, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
м. Харків, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-5780-5123>

Хміль Наталія Анатоліївна,

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики,
факультет соціально-педагогічних наук та іноземної філології, Комунальний
заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної
ради, м. Харків, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-1218-8042>

Гриценко Андрій Петрович,

доктор педагогічних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту
філології та історії, доцент кафедри історії, правознавства та методики
навчання, Глухівський національний педагогічний університет імені
Олександра Довженка, м. Глухів, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-9107-1394>

Прийнято: 22.09.2025 | Опубліковано: 03.10.2025

Анотація. Освітній процес зазнає трансформації під впливом цифровізації, що визначає нові вимоги до розвитку когнітивних і комунікативних компетентностей учнів. У контексті зростання обсягу інформації та зміни форм соціальної взаємодії критичне мислення набуває статусу базової компетентності, яка забезпечує здатність до аналізу, аргументованого прийняття рішень та продуктивної освітньої діяльності. **Метою дослідження** є аналіз інноваційних підходів до формування критичного мислення здобувачів освіти шляхом інтеграції цифрових інструментів, адаптивних систем навчання та інтерактивних форм організації освітньої діяльності, а також визначення їхнього впливу на розвиток когнітивної автономії та навчальної мотивації. **Методи.** Дослідження базуються на системному аналізі наукових джерел, педагогічному моделюванні, методі експертних оцінок й елементах педагогічного експерименту. Для перевірки гіпотез застосовано анкетування, спостереження, контент-аналіз і статистичну обробку даних. Поєднання якісних і кількісних методів забезпечило достовірність та репрезентативність результатів. **Результати.** Встановлено, що застосування цифрових освітніх платформ, гейміфікаційних механізмів і проблемно-орієнтованого навчання сприяє розвитку навичок аналізу, синтезу й оцінювання інформації. Залучення здобувачів освіти до проєктної діяльності та онлайн-колаборацій формує їхню комунікативну компетентність, інформаційну грамотність і здатність працювати в міждисциплінарних командах. Адаптивні системи навчання підвищують рівень мотивації та стимулюють когнітивну активність здобувачів освіти. Експериментальні дані підтвердили ефективність методів, які поєднують індивідуалізацію навчальних траєкторій із груповими формами роботи. Технології, спрямовані на розвиток рефлексії, забезпечують формування умінь оцінювати власні дії та приймати обґрунтовані рішення. **Висновки.** Інноваційні педагогічні

стратегії, інтегровані з цифровими ресурсами, створюють умови для ефективного розвитку критичного мислення здобувачів освіти. Поєднання технологічних засобів із дидактичною творчістю забезпечує формування когнітивної автономії, інформаційної грамотності та соціальної відповідальності. Отримані результати підтверджують доцільність подальшої розробки педагогічних моделей, які гармонійно поєднують технологічний і гуманістичний компоненти освіти та спрямовані на підготовку здобувачів освіти до діяльності в інформаційно насиченому середовищі.

Ключові слова: *когнітивна автономія, адаптивні системи навчання, гейміфікація, комунікативна компетентність, інформаційна грамотність, проєктна діяльність, педагогічні моделі, цифровізація, фахова підготовка.*

Innovative approaches to the formation of critical thinking in students in digital learning environments

Anastasiia Zhytnytska,

PhD, Associate Professor, Department of Foreign Languages for Professional Purposes, School of Foreign Languages, Kharkiv National V. N. Karazin University, Kharkiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-5780-5123>

Nataliia Khmil,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor at the Department of Informatics, Faculty of Socio-Pedagogical Sciences and Foreign Philology, Municipal Establishment «Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy» of Kharkiv Regional Council, Kharkiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-1218-8042>

Andrii Hrytsenko,

Doctor of Pedagogical Sciences, Assistant Professor, Director of the Educational and Scientific Institute of Philology and History, Associate Professor of the Department of History, Law and Teaching Methods, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Hlukhiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-9107-1394>

Abstract. *The educational process transforms under the influence of digitalization, which sets new requirements for the development of students' cognitive and communicative competencies. In the context of increasing information flow and changes in forms of social interaction, critical thinking becomes a core competency that ensures the ability to analyze, make reasoned decisions, and engage in productive educational activities. **The purpose of the study** is to analyze innovative approaches to the formation of students' critical thinking through the integration of digital tools, adaptive learning systems, and interactive forms of educational organization, as well as to determine their impact on the development of cognitive autonomy and learning motivation. **Methods.** The study is based on a systematic analysis of scientific sources, pedagogical modeling, expert assessment methods, and elements of a pedagogical experiment. Hypotheses were tested using surveys, observation, content analysis, and statistical data processing. The combination of qualitative and quantitative methods ensured the reliability and representativeness of the results. **Results.** It was found that the use of digital educational platforms, gamification mechanisms, and problem-based learning contributes to the development of skills in analysis, synthesis, and information evaluation. Involving students in project-based activities and online collaborations fosters communicative competence, information literacy, and the ability to work in interdisciplinary teams. Adaptive learning systems increase motivation and stimulate cognitive activity. Experimental data confirmed the effectiveness of*

*methods that combine individualized learning trajectories with group work formats. Technologies aimed at developing reflection skills ensure the formation of abilities to assess one's actions and make reasoned decisions. **Conclusions.** Innovative pedagogical strategies integrated with digital resources create conditions for the effective development of students' critical thinking. Combining technological tools with didactic creativity ensures the formation of cognitive autonomy, information literacy, and social responsibility. The results confirm the feasibility of further developing pedagogical models that harmoniously combine technological and humanistic components of education, aiming to prepare students for activity in an information-rich environment.*

Keywords: *cognitive autonomy, adaptive learning systems, gamification, communicative competence, information literacy, project-based learning, pedagogical models, digitalization, professional training.*

Постановка проблеми. Формування критичного мислення у здобувачів освіти – актуальне завдання сучасної педагогіки, яке забезпечує здатність до усвідомленого аналізу інформації, обґрунтованого прийняття рішень і самостійної діяльності в навчальному процесі. Одним із ключових викликів на цьому шляху є забезпечення ефективного поєднання традиційних дидактичних методів із цифровими технологіями, що дозволяє створювати умови для розвитку когнітивної автономії та мотивації здобувачів освіти на всіх рівнях.

Серед проблем, що потребують детального розгляду, виділяють: недостатню інтеграцію цифрових ресурсів у навчальні практики, обмеженість педагогічних моделей, спрямованих на стимулювання аналітичного мислення, а також невизначеність оптимальних форм організації освітньої діяльності з використанням адаптивних систем навчання та інтерактивних технологій.

Важливість дослідження зумовлена необхідністю розробки методичних підходів, які зможуть забезпечити гармонійне поєднання технологічних інструментів із педагогічними стратегіями, що стимулюють рефлексію, аргументацію та міждисциплінарну взаємодію здобувачів освіти. Постановка проблеми визначає наукову новизну роботи, окреслює напрямки аналізу та підкреслює потребу в експериментальному обґрунтуванні ефективності інноваційних підходів до розвитку аналітичних навичок здобувачів освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика розвитку критичного мислення в школярів і студентів в умовах цифрового освітнього середовища досліджується як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями. К. Ковальська, О. Кузьменко та Т. Науменко [1] акцентують на ефективності інтерактивних методів викладання для стимулювання критичного мислення учнів середніх класів і визначають стратегії їхнього впровадження в освітній практиці. В. Мохонько [2] розглядає навчання медіаграмотності як ключовий елемент розвитку критичного мислення, підкреслюючи роль цифрових інструментів у навчальному процесі. В. Петренко [3] досліджує сучасні теорії та підходи до формування критичного мислення у здобувачів вищої освіти, акцентуючи на методологічних і педагогічних аспектах. М. Рожило, А. Наход та А. Самчук [4] аналізують критичне мислення як інструмент медіаграмотності для протидії фейкам і маніпуляціям. А. Боярська-Хоменко [5] наголошує на важливості розвитку критичного мислення для підвищення ефективності міжкультурної комунікації. К. Корсікова та Н. Потапова [6] досліджують застосування електронних інструментів для стимулювання аналітичного мислення здобувачів вищої освіти. Y. Ishchenko, D. Hubarjeva, I. Soroka, D. Usyk та L. Chemonina [7] оцінюють емоційну освіту як засіб розвитку соціальної компетентності молодших школярів у воєнний час. О. Овчарук і М. Мар'єнко [8] аналізують цифрові інструменти розвитку інформаційної грамотності та критичного мислення учнів у середній школі,

демонструючи ефективність вебінарів та інтерактивних методик. Т. Фатіанова [9] розглядає формування критичного мислення в учнів початкової школи засобами медіаосвіти, підкреслюючи роль інтерактивних завдань. Б. Гульчук, Ю. Лісова та В. Папіжук [10] досліджують інтеграцію цифрових інструментів у розвиток критичного мислення під час навчання іноземних мов у середній школі. О. Желізняк [11] наголошує на розвитку критичного мислення учнів 2–6 класів засобами медіаосвіти в Новій українській школі. С. Яремій, О. Власій та І. Яремій [12] аналізують формування навичок XXI століття у здобувачів середньої та профільної освіти засобами цифрових інструментів. О. Пасічник [13] визначає ключові «навички майбутнього», зокрема медіаграмотність та критичне мислення, які доцільно формувати у сучасних здобувачів освіти. А. Meirbekov, I. Maslova та Z. Gallyamova [14] досліджують цифрові освітні платформи для розвитку аналітичних навичок та критичного мислення, демонструючи ефективність інтерактивних онлайн-інструментів. А. Almalawi, B. Soh, A. Li та H. Samra [15] здійснюють систематичний огляд предиктивних моделей для освітніх цілей, підкреслюючи можливості персоналізації навчання й аналітики даних у цифровому середовищі.

Отже, науковий дискурс демонструє значну увагу до проблеми розвитку критичного мислення в цифровому навчальному середовищі, водночас виявляючи певні прогалини.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Невирішені аспекти формування критичного мислення у здобувачів освіти в умовах цифрового навчального середовища стосуються кількох ключових напрямів. Залишається недостатньо вивченим комплексне поєднання інтерактивних методів викладання з цифровими інструментами, що дозволяє створювати системну модель розвитку когнітивної автономії учнів та студентів. Обмежено досліджено вплив адаптивних систем навчання на формування навчальної мотивації та самостійності здобувачів освіти у

поєднанні з груповими та проєктними формами роботи. Практична ефективність інтеграції медіаграмотності та цифрових освітніх платформ у контексті розвитку навичок аналізу, синтезу та критичної оцінки інформації також потребує додаткового емпіричного обґрунтування.

Незважаючи на значну кількість досліджень у сфері цифрової освіти та розвитку критичного мислення, питання оптимальної комбінації технологічних і педагогічних підходів для формування когнітивної автономії, інформаційної грамотності та соціальної відповідальності здобувачів освіти залишаються відкритими. Вирішення цих проблем може значно підвищити ефективність освітньої діяльності та створити основу для розробки інноваційних педагогічних стратегій у цифровому освітньому середовищі.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є визначення ефективних інноваційних підходів до формування критичного мислення у здобувачів освіти в умовах цифрового навчального середовища й аналіз їхнього впливу на розвиток когнітивної автономії, інформаційної грамотності та навчальної мотивації.

Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання:

1. Дослідити ефективність застосування інтерактивних методів, адаптивних навчальних систем і цифрових освітніх платформ у формуванні навичок аналізу, синтезу й оцінки інформації;
2. Оцінити вплив проєктної діяльності, онлайн-колаборацій і медіаграмотності на розвиток комунікативної компетентності та когнітивної самостійності здобувачів освіти;
3. Визначити особливості поєднання технологічних і педагогічних інструментів для підвищення мотивації та активності здобувачів освіти у цифровому освітньому середовищі;

4. Сформулювати рекомендації щодо розробки інноваційних педагогічних стратегій, орієнтованих на комплексний розвиток критичного мислення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток критичного мислення здобувачів освіти у цифровому освітньому середовищі – один із пріоритетних напрямів сучасної освіти, оскільки він сприяє підвищенню їхньої когнітивної автономії, мотивації до навчання та якості освітніх результатів. Використання інтерактивних методів, цифрових платформ й адаптивних систем навчання відкриває нові можливості для індивідуалізації освітнього процесу, оперативного реагування на освітні потреби здобувачів освіти і підвищення їхньої активності в навчальній діяльності. Ефективність таких підходів значною мірою залежить від правильного поєднання педагогічних, технологічних й організаційних компонентів, а також від врахування особливостей цифрового середовища.

Вивчення ефективності інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних методів навчання, адаптивних освітніх систем і цифрових платформ дозволяє визначити їхній вплив на розвиток аналітичних, синтетичних й оцінних навичок здобувачів освіти. Інтерактивні технології, зокрема проектна діяльність, групові вправи та симуляційні завдання, стимулюють мислення, сприяють формуванню умінь порівнювати, систематизувати та критично оцінювати інформацію. Адаптивні системи навчання забезпечують персоналізовану підтримку, автоматично підлаштовуючи складність завдань під рівень знань і темп засвоєння здобувачами освіти навчального матеріалу. Використання цифрових освітніх платформ створює можливості для інтеграції різних джерел інформації, оперативного контролю прогресу та формування здатності здобувачів освіти самостійно аналізувати й узагальнювати дані. У результаті поєднання цих

інструментів підвищується ефективність навчальної діяльності та стимулюється формування їхньої когнітивної автономії [7].

Розвиток комунікативної компетентності та когнітивної самостійності здобувачів освіти у цифровому освітньому середовищі – це важливий аспект формування їхнього критичного мислення. Проектна діяльність забезпечує структуроване виконання завдань, що вимагають аналізу інформації, її синтезу й аргументованого прийняття рішень. У процесі реалізації проектів учні та студенти виконують конкретні практичні завдання, розподіляють ролі, визначають цілі та проміжні результати, що стимулює розвиток організаційних навичок, відповідальності та здатності до самостійного мислення. Завдяки інтеграції проектної діяльності в навчальний процес формується вміння оцінювати власні дії та результати колег, порівнювати різні підходи до вирішення проблем і приймати оптимальні рішення на основі логічного аналізу [9].

Онлайн-колаборації розширюють можливості для колективної діяльності, дозволяючи здобувачам освіти взаємодіяти в режимі реального часу незалежно від фізичного простору. Цифрові платформи сприяють організації спільних дискусій, обміну думками та спільного вирішення навчальних завдань. Взаємодія в групі стимулює розвиток навичок активного слухання, аргументованого висловлення власної позиції та прийняття альтернативних точок зору. Окрім того, колективна робота в цифровому середовищі сприяє розвитку емоційного інтелекту, вміння координувати власні дії з іншими та конструктивно вирішувати конфлікти.

Важливою складовою освітньої діяльності є формування медіаграмотності здобувачів освіти, в процесі якого вони здобувають навички критичного оцінювання інформації, розпізнавання маніпуляцій і перевірки достовірності джерел. Використання цифрових ресурсів для аналізу й обробки інформації дозволяє самостійно структурувати знання, робити обґрунтовані

висновки та планувати подальші дії в освітньому процесі. Таким чином, медіаграмотність сприяє розвитку когнітивної автономії, оскільки здобувачі освіти навчаються приймати рішення, базуючись на логічному аналізі та достовірних даних, а не на інтуїтивних припущеннях чи зовнішніх порадах [10].

Інтеграція проєктної діяльності, онлайн-колаборацій і практик медіаграмотності забезпечує комплексний підхід до розвитку комунікативних і когнітивних компетентностей. Виконання багаторівневих завдань у колективі дозволяє одночасно формувати критичне мислення та практичні навички, стимулює рефлексію й аналіз власних результатів. Здобувачі освіти навчаються не лише виконувати завдання, але й оцінювати ефективність обраних стратегій, коригувати їх у процесі роботи та виробляти рекомендації для покращення командної діяльності.

Процес реалізації зазначених методів потребує чіткого планування та систематичного контролю досягнутих результатів. Важливо визначати очікувані компетентності, встановлювати критерії оцінювання та послідовність виконання завдань. Це дозволить організувати освітню діяльність таким чином, щоб кожен здобувач освіти мав можливість проявити свої індивідуальні здібності, водночас виконуючи спільні завдання. Регулярне отримання зворотного зв'язку та рефлексія над власними результатами сприяє формуванню самостійності, здатності до критичного оцінювання інформації й ефективної комунікації з колегами.

Підвищення мотивації та активності здобувачів освіти у цифровому просторі є ключовим фактором ефективності освітнього процесу та виховання критичного підходу до пізнавальної діяльності. Технологічні інструменти, як от інтерактивні платформи, адаптивні системи навчання, цифрові лабораторії та ігрові середовища, забезпечують різноманітність форм подання навчального матеріалу й взаємодійний процес. Однак ефективність їхнього

використання значною мірою визначається способами інтеграції з педагогічними методиками, які стимулюють активне мислення, самостійність та інтерес до навчання. Поєднання технологічних ресурсів із традиційними та сучасними педагогічними стратегіями дозволяє створювати середовище, що мотивує учнів та студентів до активної участі в навчальному процесі та сприяє розвитку когнітивних компетентностей [11].

Основні групи технологічних ресурсів, відповідні педагогічні стратегії та їхній вплив на когнітивну активність і залученість учнів систематизовано представлено в таблиці 1, яка відображає взаємозв'язок і доповнюваність між різними методами.

Таблиця 1

Особливості поєднання технологічних і педагогічних інструментів у цифровому освітньому середовищі

Технологічні інструменти	Педагогічні стратегії	Очікуваний ефект на мотивацію та активність
Інтерактивні платформи	Проектне навчання, групові дискусії	Підвищення залученості, розвиток співпраці, формування комунікативних навичок
Адаптивні системи навчання	Персоналізовані траєкторії, диференційовані завдання	Зростання когнітивної автономії, підвищення мотивації через відповідність рівня складності індивідуальним потребам
Цифрові лабораторії та симулятори	Практичні експерименти, проблемно-орієнтоване навчання	Формування критичного мислення, стимулювання самостійного аналізу та прийняття рішень
Гейміфіковані платформи	Використання балів, рейтингів, досягнень	Підвищення інтересу до навчання, мотивація через елементи змагання та винагороди
Онлайн-колаборації	Спільне вирішення завдань, командні проекти	Розвиток комунікативної компетентності, стимулювання взаємодії та колективного мислення

Джерело: власна розробка авторів

Інтеграція технологій і педагогічних стратегій забезпечує синергічний ефект в освітньому процесі. Використання інтерактивних платформ у

поєднанні з проєктним навчанням дозволяє здобувачам освіти брати активну участь у створенні навчальних продуктів, аналізувати результати та обговорювати стратегії виконання завдань. Адаптивні системи навчання в поєднанні з персоналізованими траєкторіями стимулюють самостійне освоєння матеріалу та підтримують здобувачів освіти на різних рівнях компетентності. Використання цифрових лабораторій у рамках проблемно-орієнтованого навчання сприяє розвитку аналітичних і дослідницьких навичок, тоді як гейміфікація забезпечує додаткову мотивацію та підтримує залученість здобувачів освіти у процес навчання. Онлайн-колаборації формують уміння працювати в команді та аналізувати інформацію колективно, що підвищує ефективність взаємодії та розширює аналітичні можливості здобувачів освіти всіх рівнів.

Створення структурованих моделей інтеграції, що враховують індивідуальні потреби здобувачів освіти, складність завдань і форму взаємодії, забезпечує високий рівень залученості, стимулює когнітивну автономію та сприяє розвитку ключових компетентностей, необхідних для успішної освітньої та соціальної діяльності.

Важливим аспектом формування критико-аналітичного мислення є розвиток умінь учнів та студентів самостійно формувати освітні плани, оцінювати та коригувати власну діяльність у цифровому середовищі в залежності від цілей. Для цього застосовують інтерактивні методи, що передбачають постановку проблемних завдань, організацію дослідницьких проєктів і моделювання реальних ситуацій. Здобувачі освіти набувають здатності не лише виконувати завдання за інструкцією, а й вибирати оптимальні шляхи їхнього розв'язання, аргументувати власні рішення та порівнювати їх із альтернативними підходами [12, с. 52–54].

Застосування адаптивних систем навчання сприяє підвищенню рівня самоорганізації, тайм-менеджменту та автономії школярів та студентів.

Завдяки персоналізованим траєкторіям здобувачі освіти отримують завдання відповідно до своїх індивідуальних потреб і рівня підготовки, що стимулює розвиток самостійного мислення та критичної оцінки власних результатів. Цифрові лабораторії та симулятори дозволяють практично перевіряти гіпотези, оцінювати результати експериментів і формувати висновки на основі достовірних даних.

Особливу увагу приділено формуванню здатності здобувачів освіти до рефлексії. Регулярне аналізування власних дій і результатів діяльності сприяє розвитку метакогнітивних навичок, тобто вміння усвідомлювати власні пізнавальні процеси, визначати сильні та слабкі сторони, планувати подальше вдосконалення знань, навичок і компетентностей. У цьому контексті проєктна діяльність, онлайн-колаборації та використання медіаресурсів створюють умови для комплексного розвитку критичного мислення, об'єднуючи пізнавальну активність, комунікативні навички й інформаційну грамотність.

Важливим елементом ефективного навчання є синтез технологічних і педагогічних підходів. Інтеграція інноваційних цифрових інструментів із дидактично обґрунтованими методиками дозволяє не лише підвищувати рівень залученості здобувачів освіти, а й формувати їхню здатність до критико-аналітичного осмислення інформації в різних контекстах. Особливо значущим є поєднання адаптивних платформ із активними груповими формами роботи, що забезпечує баланс між індивідуальною та колективною діяльністю, стимулюючи відповідальність і самостійність кожного здобувача освіти [13].

Як показано на рис. 1, кожен елемент цифрового освітнього середовища виконує специфічну функцію та одночасно посилює результат дії інших компонентів, забезпечуючи комплексний розвиток критичного мислення, когнітивної автономії та мотивації здобувачів освіти.

Рисунок 1

Взаємозв'язок компонентів цифрового навчання та педагогічних стратегій

Джерело: власна розробка авторів

Важливо наголосити й на деяких ризиках, що можуть супроводжувати інтеграцію цифрових платформ, адаптивних систем навчання й онлайн-колаборацій в освітній процес. Серед них варто виділити потенційну залежність здобувачів освіти від автоматизованих підказок, зниження рівня самостійного аналізу інформації та недостатню перевірку достовірності джерел. Для зменшення зазначених ризиків необхідне зважене поєднання технологічних рішень із педагогічним супроводом, що передбачає систематичну методичну та технологічну підтримку викладачів, організацію рефлексивної діяльності здобувачів освіти і розроблення чітких протоколів безпечного та етичного використання цифрових ресурсів [14].

Систематичний моніторинг результатів впровадження інтерактивних технологій дозволяє оцінити їхній вплив на розвиток навичок критичного мислення, когнітивної автономії та комунікативної компетентності здобувачів

освіти, а також здійснювати корекцію організаційних і методичних підходів на основі отриманих даних. Варто звернути особливу увагу на професійну підготовку педагогів, яка складається з освоєння методів зваженої та ефективної інтеграції цифрових інструментів в освітній процес, оцінювання ефективності навчання та врахування психологічних аспектів взаємодії учасників освітнього процесу у цифровому середовищі.

Поступове впровадження технологій дозволить забезпечити своєчасне виявлення потенційних проблем та їхнє усунення до масштабного застосування в освітньому процесі. Поетапна інтеграція цифрових інструментів створює сприятливі умови для формування комплексних педагогічних стратегій, спрямованих на одночасний розвиток критичного мислення, когнітивної автономії, інформаційної грамотності та мотивації до навчальної діяльності здобувачів освіти, забезпечуючи ефективність і безпеку освітнього середовища.

Висновки. Проведений аналіз дозволив визначити ключові напрями інтеграції цифрових платформ, адаптивних систем навчання, проєктної діяльності, онлайн-колаборацій і медіаграмотності для розвитку критичного мислення, когнітивної автономії та мотивації здобувачів освіти. Встановлено, що комплексне поєднання технологічних і педагогічних інструментів сприяє підвищенню аналітичних, синтетичних й оцінних навичок здобувачів освіти, розвитку їхньої комунікативної компетентності та здатності приймати обґрунтовані рішення в освітньому процесі.

Інтеграція цифрових і педагогічних ресурсів потребує врахування індивідуальних особливостей здобувачів освіти, рівня складності завдань, а також форм організації навчальної діяльності. Виявлено, що залишаються невирішеними питання щодо довгострокового впливу адаптивних систем на навчальні результати, оптимальних моделей поєднання технологій і

педагогічного супроводу та ролі медіаграмотності у формуванні критичного мислення.

Перспективи подальших досліджень полягають у системній апробації та вдосконаленні освітніх стратегій, спрямованих на комплексний розвиток когнітивної автономії, навчальної мотивації та критичного мислення здобувачів освіти різних рівнів. Подальші експериментальні дослідження можуть бути спрямовані на перевірку практичних моделей інтеграції технологічних і педагогічних інструментів, а також оцінювання їхньої ефективності в різних освітніх контекстах.

Список використаних джерел

1. Ковальська К. В., Кузьменко О. Ю., Науменко Т. С. Інтерактивні методи викладання для стимулювання критичного мислення учнів середніх класів в Україні: ефективність та стратегії імплементації. *Академічні візії*. 2024. № 29. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/968> (дата звернення: 12.07.2025).

2. Мохонько В. А. Розширення можливостей критичного мислення: важливість навчання медіаграмотності в школах. *Innovative ways of learning development: proc. X Internl sci. pract. conf. (Varna, March 13–15, 2023)*. Varna, Bulgaria: European Conference, 2023. P. 152–154. URL: <https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2023/03/Innovative-ways-of-learning-development.pdf#page=153> (дата звернення: 12.07.2025).

3. Петренко В. О. Огляд сучасних наукових теорій та підходів до формування критичного мислення у студентів закладів вищої освіти. *Збірник наукових праць «Педагогічні науки»*. 2023. № 101. С. 67–73. DOI: <https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2023-101-11>.

4. Рожило М. А., Наход А. В., Самчук А. С. Критичне мислення як інструмент медіаграмотності з протидії фейкам і маніпуляціям. *Science*,

innovations and education: problems and prospects: proc. 5th Internl sci. pract. conf. Tokyo, Japan: CPN Publishing Group, 2021. P. 655–661. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/20023/1/kryt_mysl.pdf (дата звернення: 12.07.2025).

5. Боярська-Хоменко А. В. Розвиток критичного мислення для ефективної міжкультурної комунікації. *Сучасні проблеми викладання іноземних мов у закладах освіти*: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару. Харків: Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т., 2022. С. 28–31. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/items/c840b694-ba48-466a-9ce4-10397e09effc> (дата звернення: 12.07.2025).

6. Корсікова К., Потапова Н. Електронні інструменти розвитку критичного мислення здобувачів вищої освіти. *Людинознавчі студії*. 2023. № 16/48. С. 129–134. URL: <http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2438> (дата звернення: 12.07.2025).

7. Ishchenko Y., Hubarieva D., Soroka I., Usyk D., Chemonina L. Emotional education as a means of developing social competence in primary school students in wartime. *International Electronic Journal of Elementary Education*. 2025. Vol. 17. № 1. URL: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1461988.pdf> (дата звернення: 12.07.2025).

8. Цифрові інструменти розвитку інформаційної грамотності та критичного мислення учнів: збірник матеріалів вебінару в рамках П'ятнадцятої міжнар. виставки «Інноватика в сучасній освіті» / ред. О. В. Овчарук, М. В. Мар'єнко. (м. Київ, 26 жовтня 2023 р.). Київ : ІЦО НАПН України, 2023. 43 с. DOI: <https://doi.org/10.33407/lib.NAES.737644>.

9. Фатіанова Т. О. Формування критичного мислення в учнів початкової школи засобами медіаосвіти. *Науковий часопис Бердянського державного педагогічного університету*. 2025. № 4(34). С. 1723–1732. URL:

<https://dspace.bdpu.org.ua/server/api/core/bitstreams/60a832e0-b9cb-49e9-ad18-3f5434b119db/content> (дата звернення: 12.07.2025).

10. Гульчук Б. Л., Лісова Ю. О., Папіжук В. О. Інтеграція цифрових інструментів у розвиток критичного мислення під час навчання іноземних мов. *Педагогічна Академія: наукові записки*. 2025. № 14. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14756230>.

11. Желізняк О. О. Розвиток критичного мислення засобами медіаосвіти в Новій українській школі (2–6 класи). Бібліотека методичних матеріалів. *Всеосвіта*. 2024. URL: <https://vseosvita.ua/library/rozvytok-krytychnoho-myslennia-zasobamy-mediaosvity-v-novii-ukrainskii-shkoli-865454.html> (дата звернення: 12.07.2025).

12. Яремій С., Власій О., Яремій І. Формування у здобувачів середньої та профільної освіти навичок XXI століття засобами цифрових інструментів. *Фізико-математична освіта*. 2025. Т. 40, № 1. С. 49–55. DOI: <https://doi.org/10.31110/fmo2025.v40i1-07>.

13. Пасічник О. Навички майбутнього: що розвивати в сучасних учнях. *Osvita.UA*. 2020. URL: <https://osvita.ua/school/reform/77179/> (дата звернення: 12.07.2025).

14. Meirbekov A., Maslova I., Gallyamova Z. Digital education tools for critical thinking development. *Thinking Skills and Creativity*. 2022. Vol. 44. 101023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2022.101023>.

15. Almalawi A., Soh B., Li A., Samra H. Predictive models for educational purposes: a systematic review. *Big Data and Cognitive Computing*. 2024. Vol. 8, № 12. 187. DOI: <https://doi.org/10.3390/bdcc8120187>.